

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРУЖКИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Абдуллаев Азатбай Худаярович

Нукусская специализированная школа культуры- преподаватель отдел народных инструментов

Аннотация: В статье основана на важности духовного воспитания учеников и необходимости использовать музыкальное искусство. Выявлен педагогический потенциал национального музыкального искусства в развитии духовности личности.

Ключевые слова: ученик, духовная зрелость, музыка, эстетическое воспитание, эстетический вкус.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных вопросов является развитие человеческой личности, ее высоких духовных качеств, формирование идеологии национальной независимости, уважение и внимание к нашему богатому культурному наследию и историческим ценностям, любовь к своей независимой Родине. В связи с этим искусство национальной музыки имеет большой воспитательный и художественно-эстетический потенциал в формировании и развитии духовности подрастающего поколения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пропаганда и популяризация лучших образцов отечественной и мировой музыкальной культуры должны быть основой духовного воспитания подрастающего поколения. В связи с этим Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев предложил формировать творческие способности учащихся, содержательно проводить свободное время, проявлять свои таланты в области искусства. поставлен ряд задач, таких как меры по повышению интереса молодежи к музыке, живописи, театральному и другим искусствам, обеспечение проявления их способностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В системе национальных ценностей узбекского народа особое значение имеет искусство национальной музыки, так как оно художественно отражает все стороны жизни народа. В ней собраны самые передовые и благородные идеи народной педагогики, а также исторические и художественные проявления разных периодов жизни нашего народа. Хотя в последние годы проделана значительная работа по изучению научно-педагогических основ реставрации, сбора, издания и использования в образовательных целях национальных музыкальных сокровищ, это огромный бесценный клад, а если

быть точнее, личная инициатива. Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева по этому вопросу¹³.

Заслуживают внимания идеи Абу Али ибн Сины о привитии лучших человеческих качеств в сознании учащихся через музыку и воспитании их в здоровом образе. В Donishnomsaqa он классифицирует науки и описывает способы изучения науки. Важнейшим способом получения знаний является воздействие на детей с раннего возраста. Вот почему Ибн Сина говорит, что ребенка следует отдавать учителю с шестилетнего возраста, что образование следует давать постепенно, и что нельзя сразу привязывать ребенка к книге. Эти рекомендации Ибн Сины нашли отражение в музыкальном искусстве сегодня во внеклассных музыкальных кружках не только как источнике музыкального образования и воспитания, но и как средстве познания национального духа, национальной идеи. Это хорошая возможность развить свою духовную зрелость¹⁴.

В искусстве национальной музыки действенное влияние на формирование духовности слушателя, в том числе учащейся молодежи, через «рассказ» таких сведений, как великие личности (поэты, композиторы, певцы), идейное, историческое содержание, конкретные переживания, отношение достигает. Именно благодаря дидактической работе во внеаудиторном музыкальном образовании у учащихся возникает дидактическая легкость формирования представлений о национальных идеях, которые находят свое отражение в логической связи между уроками музыки на уроках и во внеурочной деятельности. Общим между уроком и уроком являются организационная форма урока, методы и приемы, используемые руководителями кружка, достижение и опора на активность и инициативу учащегося на уроке, заключение урока с новыми выводами и т.д.

Значение музыкального образования в воспитании подрастающего поколения как высококультурных, эстетически развитых людей неопределимо. В частности, большой потенциал в этой области имеет узбекская музыка. Известно, что процесс воспитания учащихся в духе музыкальной эстетики должен основываться, во-первых, на соблюдении основных общих принципов музыкальной педагогики, во-вторых, на обеспечении особых условий воспитания эстетического вкуса. Процесс формирования музыкально-эстетического вкуса напрямую связан с развитием способности к восприятию

¹³ Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. Ташкент: «Узбекистон», 2017. – 488 с.

¹⁴ Хошимов К. и соавт. Антология узбекской педагогики. Дополненное и исправленное издание (Том II). - Т.: Учитель, 2010. - С. 243-245.

музыки. Прежде всего, необходимо упомянуть компоненты, т. е. принципы, обеспечивающие музыкальное восприятие¹⁵.

Второй принцип заключается в соблюдении требований артпедагогики, заключающейся в обеспечении целостности восприятия, образности, единства эмоциональных и воспринимаемых впечатлений, их взаимообусловленности.

Третий принцип — необходимость соединения природного и культурного аспектов развития личности ребенка. Этот принцип требует эффективного использования природных талантов, способностей и особенностей ребенка в процессе музыкального воспитания, дальнейшего их развития с помощью внешних педагогических воздействий.

Условиями формирования вышеперечисленных принципов являются этап музыкального воспитания учащихся с учетом их специфических особенностей, развитие творческой активности учащихся на уроках и повышение эффективности процесса формирования музыкально-эстетического восприятия учащихся. В процессе применения таких эффективных педагогических методов важно учитывать, что развитие компонентов музыкального восприятия направлено на решение задачи формирования эмоционально-сознательного и действенного практического отношения к музыке. Этот процесс предполагает переход от ярко выраженного эмоционального восприятия к более осязаемой стадии восприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема формирования духовности учащихся через музыкальные кружки определяет в качестве важной задачи следующее:

- содержательная организация досуга студентов, их ориентация на профессию, формирование творческих способностей, изучение, анализ и обобщение педагогических особенностей воспитания в национальном духе, ведение воспитательной работы;
- изучить деятельность музыкальных кружков по формированию духовности учащихся;
- разработка научно-методических рекомендаций, направленных на развитие творческих способностей учащихся и совершенствование методов воспитания в национальном духе на базе музыкальных кружков и т.д.

При осуществлении внеклассных музыкальных кружков в каждой общеобразовательной школе с учетом местных особенностей, ее направленности, перспектив развития, общественных норм, правил и традиций, материально-технического состояния, программы мероприятий целесообразно

¹⁵ Хошимов К. и соавт. Антология узбекской педагогики. Дополненное и исправленное издание (Том II). - Т.: Учитель, 2010. - С. 243-245.

определить цель и основные задания внеклассных музыкальных кружков на временной основе.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». (23.09.2020) // Национальная база данных законодательства, 24.09.2020, № 03/20/637/1313.
2. Приложение 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2019 года № 1059 «Об утверждении концепции непрерывного духовного образования и мер по ее реализации». // Национальная база данных законодательства, 01.03.2020, № 20.09.1059/4265.
3. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. Ташкент: «Узбекистон», 2017. – 488 с.
4. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Ташкент, Манавият, 2008. – 234 с.
5. Абу Наср Фаруби. Город благородных людей. - Т.: Изд-во национального наследия А.Кодирий, 1993. - 222 с.
6. Хошимов К. и соавт. Антология узбекской педагогики. Дополненное и исправленное издание (Том II). - Т.: Учитель, 2010. - С. 243-245.
7. Хамидов Х. История узбекской традиционной певческой культуры. – Ташкент, 1996. – 160 с.
8. Юсупов Р. Народная музыка и литература. – Ташкент, 2002. – 124 с.

